

**Limono't (*Melissa officinales*) o'simligini dorivorlik xususiyati
tahlili**

Sobirov Islomjon Ilhomjon o'g'li

AnDUPI, Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti,

Biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi,

islomjonsobirov133@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda “Dorivor o'simliklar atlası” 2019-yil va “Fitoterapiya” 2016-yil nashriga kiritilgan Labguldoshlar-*Limiaceae* oilasiga mansub Limono't (*Melissa officinales*) o'simligi haqida ma'lumot keltirilgan.

Annotation: This thesis provides information about the plant Lemon (*Melissa officinales*) belonging to the family Labguldoshlar-*Limiaceae*, included in the Atlas of Medicinal Plants 2019 and Phytotherapy 2016.

Аннотация: В данной дипломной работе представлены сведения о растении Лимон лекарственный (*Melissa officinales*), относящемся к семейству Лабгульдослар-Лимиевые, включенному в Атлас лекарственных растений 2019 и Фитотерапию 2016.

Kalit so'zlar: Dorivor, tabobatda qo'llanilishi, dori vositalari, kimyoviy tarkibi, sanoat.

Key words: Medicine, use in medicine, drugs, chemical composition, industry.

Ключевые слова: Медицина, применение в медицине, лекарственные средства, химический состав, промышленность.

Har qanday zamon va makon tabiatida o'sadigan o'simliklar o'ziga xos xususiyatlari bilan insonlarni qiziqtirib keladi. Xususan, dorivor o'simliklar xususiyati boshqa o'simliklar xususiyatidan yuqori o'rinda turadi. Bunday o'simliklar xalq tabobatida muhim ahamiyat kasb etadi. Dorivor o'simliklar inson salomatligi uchun tabiiy dori vositasi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda Dunyo va

O'zbekiston Respublikasida tarqalgan dorivor o'simliklarni ¹“Dorivor o'simliklar atlası” va ²“Fitoterapiya” kitobiga “noyob reseptlar” , dorivor giyohlarni qayerdan topish mumkinligi, qanday kasalliklarga dori sifatida ishlatilishi va bu o'simliklarni rangli surati bilan ko'plab ma'lumotlar berilgan. ¹Ushbu o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2018-yil 18-iyundagi 531-sonli buyrug'i bilan o'quv adabiyotning nashr ruxsatnomasi bilan chop etilgan.

²Ushbu o'quv qo'llanma Toshkent farmatsevtika institutining 2016- yildagi qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

Ushbu o'quv qo'llanmalarda keltirilgan Limono't (*Melissa officinales*) Labguldoşlar-Limiaceae oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 30-60 smga yetadigan limon hidi kelib turadigan ko'p yillik o't-o'simlik hisoblanadi. Poyasi tik o'sadi, to'rt qirralik, shoxlangan.

1-jadval

Tibbiyotda ishlatiladigan Limono't (*Melissa officinales*) turi haqida tahlil

Nomi	Lotincha nomi	Hayot shakli	O'sish holati	Ahamiyati	O'sish joyi
Limono't	<i>Melissa officinales</i>	Ko'p yillik o't-o'simlik	Tabiiy holda o'sadi	Dorivorlik xususiyati	Tog' etaklarida, nam joylarda, daraxtlarning soyasida

Bu o'simlik iyun-iyul oylarida gullaydi, gullagan vaqtida yer ustki qismi yig'ib olinadi. Soya yerda quritilib, yer ustki qismi maydalanadi va g'alvirdan o'tkazilib , poyasi tashlab yuboriladi.

Limono't o'simligini dorivor o'simliklar qatoriga qo'shishning asosiy sababi shundaki, uning yer ustki qismida efir moylar, kofe, oleanol, ursol va boshqa moddalar bo'lishidir.

2- jadval

Limono't (*Melissa officinales*) o'simligining kimyoviy tarkibi (mg%).

Moddalar nomi	Qaysi organda ko'p miqdorda bo'lishi	Mg% miqdori	% miqdori
Vitamin C	Barglarida	150	
Qandlar	Gulida		3,56
Efir moyi, yog'	Barglarida		0,02-0.14
Oshlovchi moddalar	Barglarda		5
Kofe	Barglarida	150	
Oleanol	Barglarida	150	
Ursol	Barglarida	150	

Limono't (*Melissa officinales*) o'simligi xalq tabobatida ovqat hazm qilishni yaxshilash, siydik va yel haydovchi, surgi, og'riq qoldiruvchi, tirishishga qarshi visita sifatida ishlatilib kelinmoqda.

Keyingi izlanishlarda ushbu Labguldoshlar-Limiaceae oilasiga mansub Limono't (*Melissa officinales*) o'simligining dorivor o'simliklar qatorida turgan o'rnini tahlili amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu orqali bu o'simlik turlari dorivorlik xususiyati haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan holda, unga yaqin boshqa turlarni ham dorivorlik xususiyatini o'rganishni amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. M.A.Jo'rayeva "Dorivor o'simliklar atlas" Toshkent NASHIR, 2019. 111-112 bet.
2. S. A. Saidov, D. A. Yusupova, R. X. Sultanova, F. A. Saydaliyeva "Fitoterapiya" Toshkent 2016.

Internet saytlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.Lex.uz.
3. www.uzpharm-control.uz
4. www.doridarmon.uz